

Elmuratova Aysulu Usaxovna

*Innovatsion texnologialar universiteti, Pedagogika va psixologiya kafedrası,
ps.f.d (DSc), professor.*

SPORTCHILARDA O‘ZINI-O‘ZI MUHOFAZA QILISHGA TA‘SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

***Annotatsiya:** Mazkur tezisda sportchilar guruhida o‘zini-o‘zi muhofaza qilish jarayoniga ta‘sir etuvchi psixologik, jismoniy va ijtimoiy omillar tahlil qilinadi. Sport faoliyati yuqori xavf, kuchli raqobat, stress va jismoniy yuklama bilan tavsiflanadi, bu esa sportchilarning xavfsizligini ta‘minlash uchun o‘zini-o‘zi muhofaza qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishni zarur qiladi. Tezisda sportchining psixologik barqarorligi, emotsional boshqaruv, stressga chidamlilik, motivatsiya darajasi, jismoniy tayyorgarlik, murabbiy bilan munosabatlar, jamoaviy qo‘llab-quvvatlash, sport muhiti talablari kabi omillarning o‘zini-o‘zi muhofaza qilish mexanizmlariga ta‘siri yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** sportchi, motivatsiya, o‘zini o‘zi anglash, stressni boshqarish, ko‘nikma, harakat, natija.*

***Аннотация:** В данном тезисе анализируются психологические, физические и социальные факторы, влияющие на процесс самосохранения в группе спортсменов. Спортивная деятельность характеризуется высоким риском, сильной конкуренцией, стрессом и физической нагрузкой, что требует развития навыков самообороны для обеспечения безопасности спортсменов. В тезисе освещается влияние таких факторов, как психологическая устойчивость спортсмена, эмоциональное управление, стрессоустойчивость, уровень мотивации, физическая подготовка, отношения с тренером, коллективная поддержка, требования спортивной среды на механизмы самозащиты.*

***Ключевые слова:** спортсмен, мотивация, самосознание, управление стрессом, умение, усилие, результативность.*

***Annotation:** This thesis analyzes the psychological, physical, and social factors influencing the process of self-defense in a group of athletes. Sports activity is characterized by high risk, intense competition, stress, and physical exertion, which requires the development of self-preservation skills to ensure the safety of athletes. The thesis highlights the influence of such factors as psychological stability of the athlete, emotional control, stress resistance, motivation level, physical fitness, relationships with the coach, team support, and requirements of the sports environment on the mechanisms of self-defense.*

***Key words:** athlete, motivation, self-awareness, stress management, skill, effort, result.*

Kirish. Sportchi talabalar o‘zini-o‘zi psixologik muhofaza qilish haqidagi bilim va tushunchalarini ijtimoiy tajriba, xulq-atvor motivatsiyasi hamda o‘z-o‘zini tarbiyalash va rivojlantirishga jiddiy yondashish asosida shakllantiradi. Agar bu yondashuv yetarlicha rivojlanmagan bo‘lsa, psixologik muhofaza tizimi ham to‘laqonli shakllanmaydi. Natijada, shaxsning ijtimoiy taraqqiyoti, faolligi va o‘z imkoniyatlaridan samarali foydalanish jarayoni cheklanadi. Shu bois, ushbu

to'sqinlik qiluvchi omillarni nazariy va ilmiy jihatdan o'rganish va tahlil qilish asosiy maqsatimiz hisoblanadi.

Psixologik muhofaza – bu shaxsni ziddiyatli holatlarga tushib qolishdan saqlaydigan, o'zini bilish va boshqara olish jarayonidir. Uning asosiy vazifasi inson ongiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni bartaraf etish va shaxsning ichki barqarorligini saqlashga xizmat qilishdir. Psixologik muhofaza har qanday xulq-atvor shakllarida namoyon bo'lishi va shaxsni noadekvat harakatlardan himoyalashga yordam berishi mumkin.

Ilmiy adabiyotlarda psixologik himoya mexanizmlarining turli shakllari, jumladan, perseptiv tizim, identifikatsiya, o'zini adekvat boshqarish hamda ongli "menlik" tushunchalari haqida ko'plab nazariy fikrlar ilgari surilgan.

Psixologik himoya tushunchasi dastlab freydizm doirasida ongsiz instinktiv holatlar (ayniqsa, jinsiy instinktlar) ustidan ongli "Menlik" (ichki senzura) orqali nazorat o'rnatish jarayoni sifatida o'rganilgan. Biroq, bizning fikrimizcha, psixologik himoya tushunchasi va uning mohiyati freydizmdan ancha avval Gippokrat, Ibn Sino va Beruniy tomonidan ham tadqiq qilingan.

J. Bruner tomonidan ilgari surilgan "yangi qarashlar" konsepsiyasiga ko'ra, psixologik himoya insonning "perseptiv himoya" vositasi sifatida idrok qilinishi bilan uzviy bog'liq. Bu nuqtai nazardan qaralganda, insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, muloqot jarayonlari va ijtimoiy aloqalar psixologik himoyaning shakllanishida muhim o'rin tutadi.

Shuningdek, psixologik muhofaza shaxs faoliyatida xulq-atvor motivlarini muvofiqlashtirish, ularni boshqarish va uyg'unlashtirish jarayoni bilan ham bevosita bog'liq. Bu masala V. E. Chudnovskiy tomonidan chuqur tadqiq etilib, shaxs xarakterining individual va guruh doirasidagi motivatsiyalarining shakllanishi va ularning amalga oshirilishi haqida ilmiy asoslar yaratilgan. Olimning ta'kidlashicha, shaxsning barqarorligi psixologik muhofaza vositasi sifatida tadqiq qilinadi va ushbu barqarorlik ikki asosiy jihatdan shakllanadi.

Birinchi jihat – shaxsning o'z mavqeini saqlash, o'z qarashlariga zid bo'lgan omillarga qarshi turish va ularga moslashish qobiliyati bilan bog'liq.

Ikkinchi jihat esa – shaxsning o‘z mavqeini mustahkamlash, faoliyat holatlarini o‘zgartirish hamda shaxsiy xulq-atvorini moslashtirish bilan bog‘liq. Shu bois, V. E. Chudnovskiy bu ikki jihatni turlicha talqin etib, birinchisini "mudofaa aspekti", ikkinchisini esa "hujumkorlik aspekti" deb ataydi va bu tushunchalarni empirik ma’lumotlar asosida asoslab beradi.

G‘arb psixologiyasida psixologik himoya ichki va tashqi "Men" o‘rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etishga qaratilgan real "Men" ning shakllanishi sifatida talqin qilinadi. Bu nazariyada insonning xulq-atvori va xarakteriga oid psixoanalitik va neobixivoristik (xulq-atvoriy) qarashlar asosiy o‘rin egallaydi.

So‘nggi yillarda psixologiya sohasidagi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, psixologik himoya shaxsning o‘z atrofida bilan hamkorlikda yuzaga keladigan ziddiyatlarni qondirish jarayoni sifatida namoyon bo‘ladi. Shu boisdan, psixologik himoya muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz shakllarga ajratilishi mumkin.

- Muvaffaqiyatli psixologik himoya shaxsdagi ortiqcha asabiylik, zo‘riqish va bezovtalikni oldindan oldini olishga xizmat qiladi.

- Muvaffaqiyatsiz psixologik himoya esa ushbu zo‘riqish va asabiy holatlarning shaxs faoliyatiga salbiy ta’sirini bartaraf eta olmagan holatlarda kuzatiladi.

Sport faoliyati o‘z tabiatiga ko‘ra yuqori xavf, kuchli jismoniy yuklama, raqobat, ruhiy bosim va tezkor qaror qabul qilishni talab qiladigan jarayon bo‘lib, bunday sharoitda sportchining o‘zini-o‘zi muhofaza qilish mexanizmlarining shakllanganligi katta ahamiyatga ega. O‘zini-o‘zi muhofaza qilish — sportchining o‘z sog‘lig‘i, psixologik holati, xavfsizligi va faoliyat barqarorligini ta’minlashga qaratilgan ongli, ixtiyoriy va avtomatik harakatlar majmuasidir. Ushbu jarayonga bir qator psixologik, fiziologik va ijtimoiy omillar kuchli ta’sir ko‘rsatadi.

Stressga chidamlilik. Sportchilarda yuklama, musobaqa bosimi, murabbiyning talablari va raqobatning kuchliligi ruhiy stressga olib keladi. Stressga chidamlilik yuqori bo‘lgan sportchilar xavfli vaziyatlarda ham o‘zini yo‘qotmay, vaziyatni tez baholay oladi va o‘zini himoya qilishga qodir bo‘ladi. Stressni boshqara olmaslik esa jarohatlar, xatolar va ruhiy tushkunlikka sabab bo‘ladi.

Emotsional barqarorlik va o'zini boshqarish. Emotsiyalarni nazorat qilish sportchining xavfsizligi uchun muhim. G'azab, qo'rquv yoki hayajonning haddan tashqari kuchayishi koordinatsiya buzilishiga, noto'g'ri harakatga va o'zini nazorat qila olmaslikka olib keladi. Emotsional barqarorlik esa sportchiga vaziyatni aniq baholash imkonini beradi.

O'zini anglash va ichki nazorat lokusi. Sportchi o'z imkoniyatlarini, kuchli va zaif tomonlarini yaxshi anglaganda, u o'zini xavfli vaziyatlardan himoya qilishni samaraliroq yo'lga qo'yadi.

– Ichki lokusi kuchli sportchi: “Natijam o'zimga bog'liq” deb hisoblaydi → xavfsiz qarorlar qabul qiladi.

– Tashqi lokusi kuchli sportchi: “Hammasi tasodif” deb o'ylaydi → xavfli holatlarga ko'proq duch keladi.

Motivatsiya darajasi. Yuqori motivatsiya sportchining o'z sog'lig'i va xavfsizligiga mas'uliyatli yondashuvini kuchaytiradi. Demotivatsiya esa charchoq, beparvolik va o'zini asrash ko'nikmalarining pasayishiga olib keladi.

2. Fiziologik va jismoniy omillar

Jismoniy tayyorgarlik darajasi. Sportchining jismoniy formasi qanchalik yuqori bo'lsa, uning harakatlar nazorati, koordinatsiyasi va reaksiya tezligi shunchalik barqaror bo'ladi. Bu jarohatlarning oldini olishda asosiy omildir.

Charchoq va tiklanish jarayoni. Doimiy charchoq sportchining xavfni baholash qobiliyatini pasaytiradi, konsentratsiyani buzadi. Tiklanish (uyqu, ovqatlanish, rehabilitatsiya) yetarli bo'lmaganda xavfli vaziyatlar soni ortadi.

Stress paytida mushaklar haddan tashqari taranglashadi, yurak urishi oshadi, bu esa harakat aniqligiga putur yetkazadi. Sportchining organizmi qanchalik barqaror bo'lsa, u shunchalik o'zini himoya qilish qobiliyatiga ega bo'ladi.

3. Ijtimoiy-psixologik omillar

Jamoa ichidagi hamjihatlik, do'stona muhit sportchining ruhiy barqarorligini mustahkamlaydi. Jamoa bosimi yoki ziddiyatli munosabatlar esa xavfli xatti-harakatlarga sabab bo'ladi.

Murabbiy tomonidan beriladigan noto'g'ri topshiriqlar, haddan tashqari bosim, agressiv munosabat sportchi xavfsizligiga salbiy ta'sir qiladi. Aksincha, qo'llab-quvvatlovchi, tushunadigan murabbiy sportchida ehtiyotkorlik, mas'uliyat va o'zini himoya qilish madaniyatini oshiradi.

Sport etikasi, tartib-intizom, xavfsizlik qoidalariga amal qilinishi sportchilarda o'zini muhofaza qilishni shakllantiradi. Qoidabuzarlikka ko'z yumiladigan muhitda esa xavf ortadi.

Psixologik himoyaning ijtimoiy-psixologik qiymati shaxsning guruh a'zosi sifatida o'zini adekvat his qila olishi, o'zini to'g'ri baholashi, muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi va ortiqcha bezovtalik, asabiylik hamda zo'riqishlardan saqlanishi orqali namoyon bo'ladi.

Umuman olganda, psixologik muhofaza imkoniyatlarini baholash uchun shaxsdagi hissiy faollik, o'zini anglash, o'ziga munosabat hamda o'zini muvaffaqiyatli boshqara olish qobiliyatining faoliyat jarayonida qay darajada shakllanganligini tahlil qilish lozim. Shu bilan birga, psixologik muhofaza talabalarida o'zini anglash, o'zini boshqara olish, o'zidan faxrlanish va o'z imkoniyatlarini to'la ishga solish qobiliyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Agar bu jarayon o'z me'yorida shakllanmasa, psixologik himoyaning ijtimoiy ahamiyati haqida gapirish qiyin bo'ladi.

Sportchi talabalar orasida psixologik muhofaza imkoniyatlarini tahlil qilish zarurati ham aynan shu jihatdan yuzaga kelgan. Shu bois, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish orqali psixologik muhofazaning samaradorligini belgilovchi mezonlar ustida fikr yuritish va tadqiqotlar olib borish muhim sanaladi.

Bizningcha, psixologik muhofaza samaradorligini belgilovchi mezonlar tizimi psixologiya tarmoqlari kabi ko'p qirrali bo'lishi mumkin. Masalan, psixologik muhofaza samaradorligini shartli ravishda quyidagi mezonlarga ajratish mumkin: ijtimoiy-psixologik mezonlar, tibbiy-psixologik mezonlar, pedagogik-psixologik mezonlar, va boshqa turli jihatlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTAR

1. Б.А.Ашмарин. Теория и методика физического воспитания. Москва. 1979.
2. Л.Матвеев. Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси. Москва. 1982.
3. Б.А.Ашмарин. Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси. Москва.1984.
4. Филин В.П. Воспитана физических качеств у юних спортсменов. Москва., 1984.
5. Теория и методика физическая воспитания. Л.П.Матвеева А.Д.Новикова. Москва; ФиС.
6. Теория и методика физического воспитания. Под ред. Б.А.Ашмарина. М.,1987.
7. П.К.Благуш. К теорию тестирования двигательных способностей. Москва; ФиС, 1987
8. В.П.Филин, Н.А.Фомин. Основы юношеского спорта. Москва; ФиС. 1988
9. Б.А.Ашмарин. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. Москва; Фи 1988